

УДК: 657.37
DOI

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АРДАТЬЕВА Т.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности практики, связанные с процессом подготовки и анализа показателей отчётности организаций бюджетной сферы. Установлено, что важным элементом для проведения комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения является информация, содержащаяся в отчётности. Предложены рекомендации, позволяющие контролировать, оценивать и анализировать расходы бюджетного учреждения, а также контролировать перерасход бюджетных обязательств и своевременную подачу заявки на финансирование согласно принятым бюджетным обязательствам.

Ключевые слова: организация бюджетной сферы, отчётность, методика, организация, анализ

ANALYSIS OF REPORTING INDICATORS OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

ARDATIEVA T.I.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Department of Accounting and Audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the features of practice related to the process of preparation and analysis of reporting indicators of public sector organizations. It is established that an important element for conducting a comprehensive analysis of the financial and economic activities of a budget institution is the information contained in the reports. Recommendations are proposed to monitor, evaluate and analyze the expenses of a budget institution, as well as to control overspending of budget obligations and timely submission of an application for financing in accordance with accepted budget obligations.

Keywords: public sector organization, reporting, methodology, organization, analysis

Постановка задачи. В настоящее время базовым условием эффективного развития экономики Донецкой Народной Республики является рациональное и экономное использование средств государственного бюджета, направляемых на содержание бюджетных учреждений. Существенное значение имеет комплексный анализ деятельности организаций бюджетной сферы. Анализ финансового состояния проводится с целью принятия управленческих решений, направленных на устранение причин отрицательных отклонений от запланированных показателей развития бюджетного учреждения, формирования выводов и предложений по улучшению его финансово-хозяйственной деятельности.

В бюджетном законодательстве Донецкой Народной Республики разрабатывается единая система формирования финансовой отчётности. Методика её составления ориентирована на оценку и анализ использования лимитов бюджетных обязательств. При этом за рамками исследования остаются вопросы целесообразного планирования расходов бюджетного учреждения. Поэтому существующий механизм организации составления и предоставления отчётности в бюджетной сфере требует детального пересмотра базовых теоретических основ и практических применений.

Актуальность. Экономический анализ в организациях бюджетной сферы тесно связан с планированием, учётом и регулированием расходов в процессе хозяйственной деятельности. Планирование заключается в формировании лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующей бюджетной классификацией расходов. Учёт призван обеспечить достоверное отражение фактического состояния бюджетного учреждения. Анализ на основе плановой и фактической информации даёт количественную и качественную оценку изменений, которые происходят в бюджетном учреждении.

Следовательно, актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент отсутствие теоретико-методологической базы по составлению и анализу отчётности в бюджетных учреждениях Донецкой Народной Республики не позволяет формировать полную и достоверную информацию о деятельности учреждения.

Анализ последних исследований и публикаций. В периодической литературе и учебных пособиях представлена методика анализа показателей финансовой отчётности для коммерческих предприятий. Однако, учитывая изменения в нормативно-правовой базе организаций бюджетной сферы Республики, данная методика подходит только частично.

Теоретическим и методическим вопросам формирования и анализа отчётности посвящено значительное количество исследований отечественных и зарубежных учёных-экономистов: М. Бондарь, М.Ф. Ван Бред (M.F. Van Bred), Т. Варфилд (T.D. Warfield), Д. Киесо (D.E. Kieso), Т. Кучеренко, Н. Малюга, М.Р. Мэтьюс (M.R. Mathews), А. Озеран, Д. Панкова, В. Сопко и др.

Отдельные положения анализа финансовой отчётности по изучению хозяйственной деятельности организаций разработали: В. Александров, Ф. Альварез (F. Alvarez), Л. Бернштейн (L. Bernstein), О. Галенко, В. Демьянишин, В. Ивахненко, В. Ковалев, С. Мошенский, О. Олейник, И. Парасий-Вергуненко, Ю. Цал-Цалко, Н.Г. Чумаченко, А. Шелепов, С. Шкарабан, М. Щирба, А. Якутка и др.

На сегодняшний день процесс подготовки и экономического анализа отчётности в бюджетных учреждениях Донецкой Народной Республики не получил детальной проработки.

Цель статьи заключается в разработке практических рекомендаций по совершенствованию организационно-методических основ подготовки и анализа показателей отчётности организаций бюджетной сферы как информационной базы для процесса его проведения.

Изложение основного материала исследования. Экономический анализ в организациях бюджетной сферы тесно связан с планированием, учётом и регулированием расходов в процессе хозяйственной деятельности. Планирование заключается в формировании лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующей бюджетной классификацией расходов. Учёт призван обеспечить достоверное отражение фактического состояния бюджетного учреждения.

Одним из методов контроля использования бюджетных ассигнований является анализ выполнения бюджетной сметы расходов в разрезе следующих показателей: утверждено сметой; поступило средств; не использовано. Например, увеличение

расходов может быть связано с расширением штатного состава, повышением заработной платы государственных служащих организации, ростом тарифов на коммунальные услуги. В целом увеличение процента выполнения сметы может свидетельствовать о более качественном планировании бюджетных средств.

Задача анализа конкретизируется в процессе изучения расходов по отдельным их видам и направлениям. Для этого следует изучить состав и структуру расходов: расходы группируются по кодам их экономической классификации, затем определяется удельный вес каждой группы расходов в их общей сумме и сравнивается с показателями сметы за прошлый год.

Следует отметить, что расходы бюджетного учреждения, которые осуществляются в процессе предоставления услуг, по своему экономическому содержанию существенно отличаются от расходов других организаций. Эффективное управление расходами на содержание таких бюджетных учреждений невозможно без экономического анализа их финансово-хозяйственной деятельности.

Для того, чтобы определить расходы, которые для бюджетного учреждения являются преобладающими, необходимо проанализировать структуру расходов за конкретный период: оплата труда; начисления на оплату труда; услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества; прочие услуги (охрана объекта, обслуживание программного обеспечения «Парус») и другие. Источником информации для анализа расходов служит «Лицевой счёт получателя средств бюджета». В результате проведенного анализа можно увидеть, какой показатель имеет наиболее значительный удельный вес в расходах бюджетного учреждения. Например, расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, услуги по содержанию имущества и коммунальные услуги.

Основным источником анализа финансового учреждения является Баланс (форма № 1), показатели которого содержат информацию о наличии, структуре и движении государственного имущества, о материальных запасах, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средствах и др.

Однако с момента создания Донецкой Народной Республики бюджетная отчетность претерпела значительные методические изменения [1].

Для определения причин изменения суммы оборотных средств целесообразно провести анализ наличия, состава и структуры оборотных активов бюджетного учреждения. Источником информации для данного анализа служит Баланс, с помощью которого можно проводить контроль и анализ активов, капитала и обязательств бюджетного учреждения за определённый период [2]. Например, для эффективной работы организации необходимо чёткое планирование и рациональное использование материальных ресурсов.

Бюджетные учреждения, имеющие многообразные экономические связи с поставщиками товаров и услуг, бюджетом, профсоюзными органами, подотчётными лицами, непосредственно вступают с ними в расчёты. Незаконченные расчёты представляют собой кредиторскую задолженность.

Изучение кредиторской задолженности организации, анализ её влияния на экономическую деятельность является важным фактором стабилизации финансового состояния учреждения. Поэтому целесообразно изучить состав и структуру кредиторской задолженности, произошедшие за отчётный период изменения. В качестве источника информации для анализа расчётных операций используется Баланс.

Изучение состояния статей Баланса по исполнению сметы бюджетных средств даёт основание говорить о соблюдении бюджетным учреждением расчётно-финансовой дисциплины.

Информация, которая содержится в статистической и других видах отчётности, служит для выявления ресурсов при исследовании деятельности бюджетного учреждения с целью анализа результатов его работы и выявления возможностей её улучшения. Анализ трудовых ресурсов следует рассматривать как важнейший объект управления и анализа хозяйственной деятельности организации.

Следовательно, статистическая, социальная и другие виды отчётности, составляемые бюджетным учреждением, также содержат достаточно информации для проведения анализа его деятельности. Данная отчётность позволяет провести анализ трудовых ресурсов, объектов основных средств, коммунальных расходов [2].

Анализ использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов в бюджетных учреждениях проводится по мере

необходимости. Отсутствуют сводные ведомости по видам расходов. В результате этого для проведения комплексного анализа недостаточно готовых данных. Для решения этой проблемы необходимо организовать работу специалистов для составления сводных ведомостей по видам расходов согласно утверждённой бюджетной классификации.

Результаты анализа бюджетного учреждения зависят не только от качества полученной информации, но и от состояния информационной базы в учреждении по организации анализа. Поэтому соответствующее программное обеспечение играет важную роль [3].

Порядок проведения экономического анализа хозяйственной деятельности бюджетного учреждения рассмотрен в разрезе следующих направлений:

- анализ выполнения бюджетной сметы;
- анализ финансового состояния;
- анализ основных средств;
- анализ расходов на содержание и исполнение функций.

Экономический анализ выполнения бюджетной сметы должен включать оценку эффективности использования выделенных бюджетному учреждению материальных, трудовых и финансовых ресурсов для выявления отклонений фактических расходов от сметных назначений, а также количественную оценку влияния факторов, вызвавших эти отклонения.

Учреждению рационально проводить анализ выполнения сметы по таким направлениям:

- анализ структуры и динамики расходов;
- анализ движения денежных средств республиканского бюджета;
- анализ исполнения бюджетных обязательств, утверждённых на отчётный период.

Фрагмент аналитического отчёта представлен в табл. 1.

Анализ финансового состояния бюджетного учреждения предполагает изучение обеспеченности бюджетными средствами, а также полноты их использования для осуществления рабочего процесса.

Анализ основных средств организации должен определить обеспеченность её структурных подразделений основными фондами с целью их своевременного обновления.

Таблица 1

Анализ выполнения сметы бюджетного учреждения (фрагмент)

Наименование расходов	Лимиты бюджетных обязательств за год, руб.	Бюджетные обязательства, руб.	Объём финансирования, руб.	Кассовые расходы, руб.	Остаток лимитов руб.	Остаток объёмов финансирования
1	2	3	4	5	6=2-3	7=4-5
Услуги связи	32 920,00	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	431 100,00	413 485,22	413 485,22	413 485,22	17 614,78	0,00
Услуги по содержанию имущества	243 564,00	243 563,35	243 563,35	243 563,35	0,65	0,00
....
Всего	907584,00	889968,57	889968,57	889968,57	17615,43	0,00

Анализ основных средств бюджетного учреждения рационально проводить в разрезе таких направлений:

- анализ структуры и динамики основных средств организации;

- анализ технического состояния основных средств;

- анализ движения основных средств.

Рекомендуем результаты отображать в аналитическом отчёте по форме, приведённой в табл. 2.

Таблица 2

Анализ наличия, состава и структуры основных средств (фрагмент)

Состав необоротных активов	На начало года		На конец года		Изменение за отчётный год		
	сумма, руб.	удельный вес, %	сумма, руб.	удельный вес, %	сумма, руб. (гр. 3 – гр. 1)	структура, % (гр. 4 – гр. 2)	в % к началу года, (гр.5 / гр.1 × 100)
А	1	2	3	4	5	6	7
Основные средства	5570336,00	94,25	5348988,00	94,51	-221 348,00	0,26	-3,97
Первоначальная стоимость	6199049,00	–	6199049,00	–	0,00	–	–
Износ	628713,00	–	850061,00	–	221 348,00	–	–
...	...						
Итого	5570336,00	100	5348988,00	100	-221 348,00	0,26	-3,97

Анализ расходов на содержание и исполнение функций должен включать оценку обеспеченности и рациональности использования материальных ценностей бюджетного учреждения для выполнения оказываемых услуг надлежащего качества.

В результате выполненного исследования систематизированы этапы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций бюджетной сферы (рис. 1).

Рис. 1. Этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций бюджетной сферы

С помощью данных этапов можно провести анализ финансового состояния бюджетного учреждения, рассчитав показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность, и на основании рассчитанных показателей сделать выводы, а также разработать дальнейшие мероприятия, направленные на повышение эффективности работы организации.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Эффективное управление расходами на содержание бюджетного учреждения невозможно без экономического анализа его финансово-хозяйственной деятельности.

Финансово-экономический анализ играет важную роль для принятия решений в сфере планирования, учёта и контроля использования бюджетных средств учреждений и организаций в процессе хозяйственной деятельности, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

Отчётность организаций бюджетной сферы, как информационная база для проведения экономического анализа, достаточно разнообразна. Однако она не даёт комплексного представления о деятельности организации.

В результате проведенного исследования:

1) усовершенствованы формы управленческой отчётности, позволяющие контролировать, оценивать и анализировать расходы бюджетного учреждения, а также контролировать перерасход бюджетных обязательств и своевременную подачу заявки на финансирование согласно принятым бюджетным обязательствам;

2) получил дальнейшее развитие методический подход к анализу отчётности бюджетного учреждения, предоставляющий возможность своевременного выявления отклонений фактических расходов от сметных назначений.

Список использованных источников

1. Сазонова М.В. Гармонизация нормативно-правового обеспечения учёта в бюджетных учреждениях Донецкой Народной Республики / М.В. Сазонова, Т.И. Ардатьяева // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: материалы Республиканской науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов, г. Донецк, 16 апреля 2020 г. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонаУиГС», 2020. – 328 с. – С. 175-177.

2. Сазонова М.В. Классификация отчётности бюджетных учреждений Донецкой Народной Республики / М.В. Сазонова, Т.И. Ардатьяева // Научный журнал «Студенческий вестник ДонаУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонаУиГС», 2021. – № 1 (18). – С. 225-234.

3. Ардатьяева Т.И. Сущность калькулирования и калькуляций в системе экономической информации учреждения // Т.И. Ардатьяева / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 16 / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2019. – 236 с. – С. 165-176.

УДК 336: 330.131.7

DOI

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ДУНАЙ Д.Д.,

студентка ОП «Магистратура»

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика